

TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURINING O‘ZBEKISTONDAGI AMALIYOTI MAKTAB DIREKTORLARI MUAMMOLARI MISOLIDA)

Ismailov Abduvali Abdumalikovich¹, Odilova Madinabonu Orifjon qizi²

¹Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti rektori, Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD),

²Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643059>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston umumta‘lim maktablari direktorlarining faoliyatini milliy va xalqaro kontekstda, xususan TALIS 2018 va 2021 ichki tadqiqoti doirasida tahlil qiladi. Maqolada TALIS dasturining asosiy maqsadlari, O‘zbekistonda ta‘lim sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar va mamlakatimizning TALIS tadqiqotidagi ishtiroki yoritilgan. Maktab direktorlarining boshqaruv salohiyati, byurokratiya, moliyaviy mustaqillik yetishmasligi, kadrlar bilan ishlash va texnologik savodxonlik kabi asosiy muammolari batafsil ko‘rib chiqiladi. Muammolarni bartaraf etish uchun joriy etilgan “Menejerlik o‘quv kursi” va boshqa rivojlantirish choralari ta‘kidlanadi. Xulosa qismida maktab rahbarlarining samarali boshqaruvi ta‘lim sifatining oshishida muhim omil ekanligi, biroq uning oldidagi to‘siqlarni yengish uchun strategik choralar zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston ta‘lim tizimi, umumta‘lim maktablari, maktab direktori, milliy baholash, TALIS 2024, ta‘lim boshqaruvi, pedagogik salohiyat, menejerlik o‘quv kursi, byurokratiya, moliyaviy mustaqillik, kadrlar siyosati, texnologik savodxonlik, ta‘lim sifati, ta‘lim siyosati, kasbiy rivojlanish

TALIS (Teaching and Learning International Survey) — bu xalqaro ta‘lim tadqiqoti bo‘lib, o‘qituvchilar faoliyati, ish sharoiti va ta‘lim muassasalaridagi boshqaruv muhitini baholashga qaratilgan.¹ TALIS dasturi har 5 yilda o‘tkaziladi va ishtirokchi mamlakatlarga o‘z ta‘lim tizimlarini xalqaro miqyosda tahlil qilish imkonini beradi. TALIS dasturining asosiy maqsadi davlatlardagi maktab muhtini, o‘qituvchilarning o‘qitish kompetensiyalari va maktab rahbarlarining boshqaruvdagi faoliyatini tahlil qilishdan va bu natijalar asosida mamlakatlarning ta‘lim siyosatini qayta ko‘rib chiqishlari uchun sharoit yaratishdir.

2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun², O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-son qarori,³ 2018-yil 5-

¹ OECD [Электрон ресурс, манба]. – Кириш режими: <https://www.oecd.org>. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (инглиз тилида: The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), рус тилида: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), француз тилида: Organisation de Coopération et de Développement Économiques, OCDE) 37 аъзо мамлакатлар билан ҳукуматлараро иқтисодий ташкилот бўлиб, 1961 йилда иқтисодий тараққиёт ва жаҳон савдосини рағбатлантириш учун ташкил этилган. Бу ўзларини демократия ва бозор иқтисодиётига содиқ деб таърифлайдиган, сиёсий тажрибаларни таққослаш, умумий муаммоларга жавоб топиш, энг яхши амалиётларни аниқлаш ва мувофиқлаштириш учун платформа бўлган мамлакатлар форуми ҳам ҳисобланади.

² 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>

³ 05.09.2018 yildagi PQ-3931-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3893416?ONDATE=08.10.2021>

sentyabrdagi “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-5538-son Farmoni,⁴ 2019-yil 29 aprel- dagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”,⁵ 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6108-son farmoni,⁶ 2021-yil 25-yanvardagi “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4963-son qarori⁷ va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda keltirilgan muhim vazifalar o‘qituvchi-pedagoglarni kasbiy rivojlantirishda innovatsion boshqaruv faoliyat tashkiliy-metodologik asoslarini tadqiq qilishning dolzarbligini belgilab beradi.

O‘zbekiston 2024-yilda TALIS 2024 tadqiqotida ishtirok etdi. Tadqiqotda mamlakatimizning 210 ta umumta’lim maktabidan tasodifiy tanlangan 4,507 nafar o‘qituvchi va 210 nafar maktab direktori ishtirok etdi. TALIS 2024 tadqiqoti o‘qituvchilarning pedagogik salohiyatini baholashni ham o‘z ichiga oldi, bu esa dasturga yangi yondashuvni olib kirdi. TALIS tadqiqoti O‘zbekiston uchun bir nechta muhim jihatlarga ega:

O‘qituvchilar va direktorlarning fikrini olish – tadqiqot o‘qituvchilar va direktorlarning faoliyatini baholash orqali ta’lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi.

Xalqaro solishtirish – TALIS tadqiqoti natijalari boshqa mamlakatlar bilan solishtirilgan holda, O‘zbekiston ta’lim tizimining holatini baholashga yordam beradi.

Ta’lim siyosatini shakllantirish – tadqiqot natijalari asosida ta’lim siyosatini takomillashtirish va samarali o‘qitish uchun shart-sharoitlar yaratish bo’yicha qarorlar qabul qilish mumkin.

Milliy reytinglarni aniqlash – TALIS tizimi asosida umumta’lim maktablarining milliy reytingini aniqlashda foydalanish mumkin, bu esa ta’lim sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Bugungi kunda O‘zbekistondagi umumta’lim maktab direktorlarida kuzatiladigan muammolar bor va ular ta’lim sifati, boshqaruv, moliyaviy imkoniyatlar va inson resurslariga bog‘liq. Quyida asosiy muammolar va ularning har biri bo’yicha misollar bilan tahlil keltiraman:

Dastlabki muammo bu boshqaruv salohiyatining pastligi bo‘lib, maktab direktorlari yillar davomida bu lavozimda bo‘lsalar ham ushbu kompetensiya barcha direktorlarda ham shakllanmagan bo‘ladi. Natijada inson resurslari bilan munosabatlarda yoki maktab boshqaruvida kerakli potensialga ega bo‘lishmadi. TALIS dasturiga O‘zbekiston a’zo bo‘lganidan so‘ng ushbu muammoga yechim sifatida maktab 2023-yil 25-dekabrda 681-sonli O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan maktab rahbarlari uchun “Menejerlik o‘quv kursi”ni joriy qilindi.

Ikkinchi muammo bu byurokratiya va ortiqcha hujjatchilik bo‘lib, direktorlarning ko‘p vaqti hujjatlar bilan band bo‘lib, ular ta’lim jarayonini yaxshilashga kam vaqt ajratadi. 2021-yilda o‘tkazilgan ichki tadqiqotlarda ham direktorlarning ko‘p qismi “Maktab faoliyatida eng ko‘p qaysi ishga vaqtingizni ajratasiz?” degan savolga ko‘pchilik ushbu muammoning haqiqatdan ham direktor faoliyati uchun muammo bo‘layotganligini isbotladi.

⁴ 05.09.2018 yildagi PF-5538-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3893445?ONDATE=06.09.2018%2000>

⁵ 29.04.2019 yildagi PF-5712-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>

⁶ 06.11.2020 yildagi PF-6108-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>

⁷ 25.01.2021 yildagi PQ-4963-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. <https://lex.uz/docs/-5239538?ONDATE=26.01.2021%2000>

Uchinchidan, moliyaviy mustaqillikning yetishmasligi maktab direktorlarining asosiy muammosi desak ham bo'ladi. Bugungi kunda ko'pchilik maktab direktorlarida moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi maktab rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

To'rtinchidan, Kadrlar bilan ishlash muammosi maktab direktori balki barcha rahbar kadrlar uchun dolzarb hisoblanadi. Maktablarda malakali pedagog kadrlarga ehtiyoj katta, lekin direktorlar ularni yollash yoki rag'batlantirish bo'yicha yetarli imkoniyatga ega emas. Direktorlar ko'pincha o'qituvchilar bilan samarali muloqot o'rnatmaydi, bu esa ichki muhitda ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Maktab direktori turli fan o'qituvchilari va xodimlar bilan ishlar ekan ularning ijtimoiy, moliyaviy va shaxsiy muammolari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Muloqot madaniyati va psixologik ko'nikmalarni o'zida rivojlantirgan rahbarlar xodimlar bilan ishlashda kamroq muammolarga duch keladi va ta'lim sifatiga ham bu katta ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, texnologik savodxonlikning pastligi ham muhim jihatlardan biridir. Zamonaviy rahbar imidjini shakllantirish uchun eng kerakli ko'nikma hisoblanadi. Ba'zi maktab direktorlarining raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi bilim va ko'nikmalari zaif bo'lib, bu ularni zamonaviy boshqaruv tizimlariga integratsiyalasha olmasligiga olib keladi. Natijada, bir nechta maktab direktorlarining elektron jurnal va hisobot tizimidan foydalanishda qiynalgani kuzatilgan, bu esa ma'lumotlarni noto'g'ri kiritilishiga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda umumta'lim maktab direktorlarining roli faqatgina ma'muriy boshqaruv emas, balki ta'lim sifatini oshirish, jamoani birlashtirish va maktabni strategik rivojlantirishga qaratilgan. Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun esa, direktorlarga doimiy *malaka oshirish kurslari, avtonomiya (mustaqillik)* berish, *raqamli texnologiyalar* bo'yicha treninglar, kadrlar siyosatini yaxshilash va motivatsiyani oshirish choralari ko'rilishi lozim.

TALIS 2018 tadqiqoti asosida O'zbekistonda 2021-yilda ichki tajriba-sinov ishlari olib borilgan. Tadqiqot davomida respublikamizdagi 14 ta hududdan 4000ta umumiy o'rta ta'lim maktablari va ularning 12446 nafar ishtirokchilari qatnashdi. Ushbu ishtirokchilarning 349 nafari maktab direktorini tashkil etadi.⁸ Ichki tadqiqot natijalari O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablarining ta'lim siyosatining holatini ochib berdi va ushbu natijalar ta'lim siyosatini qayta ko'rib chiqishni ko'rsatib berdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda maktab direktorlari maktab boshqaruvining barcha jabhalarida faollik ko'rsatishida kadrlar masalalari, byudjet masalalari, ta'lim jarayoniga sezilarli darajada ta'sir qiladi. O'zbekistonda maktab rahbarlarining eng katta faolligi kadrlar siyosatida qayd etiladi. Jumladan, deyarli barcha direktorlar shaxsan pedagoglarni tanlash va yangi o'qituvchilarni ishga qabul qilish (99,8%), shuningdek, ishdan bo'shatish yoki o'qituvchilar bilan mehnat shartnomalarini yangilash, rad etish masalasi bo'yicha qarorlar qabul qilishda (99,3%) rahbar sifatida bevosita ishtirok etadi.⁹

Xulosa sifatida, umumta'lim maktab direktorlarining samarali faoliyati ta'lim sifatining oshishida muhim omil hisoblanadi. Biroq, ularning oldida yuqoridagi muammolar kabi asosiy to'siqlar turibdi. Ushbu muammolar maktablarning rivojlanishiga va ta'lim sifatining

⁸ A.Radjiyev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. Xalqaro tajriba mezonlari asosida a.avloniy nomidagi pedagoglarni Kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumot to'plash maqsadida o'tkazilgan tadqiqot Hisoboti. 1-qism.-T:2021.

⁹ A.Radjiyev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. Xalqaro tajriba mezonlari asosida a.avloniy nomidagi pedagoglarni Kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumot to'plash maqsadida o'tkazilgan tadqiqot Hisoboti. 1-qism.-T:2021.

yaxshilanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, direktorlarning boshqaruv ko'nikmalarini oshirish, ularning mustaqilligini kengaytirish, byurokratik jarayonlarni soddalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni ta'minlash orqali maktab boshqaruvini yanada samarali qilish zarur. Bu esa ta'lim tizimining barqaror rivoji va sifatli ta'limning ta'minlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Radjiyev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. Xalqaro tajriba mezonlari asosida a.avloniy nomidagi pedagoglarni Kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumot to'plash maqsadida o'tkazilgan tadqiqot Hisoboti. 1-qism.-T:2021.
2. 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. 05.09.2018 yildagi PQ-3931-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3893416?ONDATE=08.10.2021>
4. 05.09.2018 yildagi PF-5538-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3893445?ONDATE=06.09.2018%2000>
5. 29.04.2019 yildagi PF-5712-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
6. 06.11.2020 yildagi PF-6108-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
7. Radjiyev.A.,Ibragimov.A.,Muradov.I.Xalq ta'limi raqamlarda(Risola).-T:YANGI KИTOB,2022. 9-b.
8. OECD [Электрон ресурс, манба]. – Кириш режими: [https:// www.oecd.org](https://www.oecd.org). Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (инглиз тилида: The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), рус тилида: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), француз тилида: Organisation de Coopération et de Développement Économiques, OCDE) 37 аъзо мамлакатлар билан ҳукуматлараро иқтисодий ташкилот бўлиб, 1961 йилда иқтисодий тараққиёт ва жаҳон савдосини рағбатлантириш учун ташкил этилган. Бу ўзларини демократия ва бозор иқтисодиётига содиқ деб таърифлайдиган, сиёсий тажрибаларни таққослаш, умумий муаммоларга жавоб топиш, энг яхши амалиётларни аниқлаш ва мувофиқлаштириш учун платформа бўлган мамлакатлар форуми ҳам ҳисобланади.
9. Jon Eynli, Ralf Karstens. O'qitish va ta'lim olishni o'rganish xalqaro tadqiqoti (TALIS), Konseptual qamrov doirasi, 2018
10. OECD. (2019). *Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Results: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. OECD Publishing, Paris.